

CHO'LPON SHE'RIYATIDA SHARQ MAVZUSI

Xushanov Alisher Oydin o'g'li

Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti

Turkiy tillar fakulteti 3-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6785766>

Annotatsiya: Ushbu maqolada, Abdulhamid Cho'lpon ijodining g'oyaviy asoslari, she'riyatidagi obrazlilik, shoirning poetik mahoratlari hamda u yashagan davr shoirdan lirik qahramonning ruhiy olamidagi jilvalardan ko'ra xalq va mamlakat hayotidagi holatlarni tasvirlashni va xalq dardi bilan hamohangdaligi haqida fikr yuritiladi.

Kalit so'zlar: Abdulhamid Cho'lpon, Olim Sharofiddinov, Oybek, dramaturg, sharq.

Inson ma'naviyatini shakllantirish, e'tiqodini qaror toptirishda adabiyot darslarining o'rni beqiyos. Chunki adabiyot san'atning bir turi bo'lib, u ixlosmandining tafakkuriga uning qalbi orqali ta'sir ko'rsatadi, qalbi bilan anglaganini esa hissiyoti yordamida tabiatiga singdirib olishiga xizmat qiladi.

Adabiyot so'z san'ati azaldan xalq qalbining ifodachisi, haqiqat va adolat jarchisi bo'lib keladi. Shu bois, adabiyot tobora shaxs adabiyoti bo'lib bormoqda. U alohida insonni – shaxsni tadqiq etishga tutunmoqda. Adabiyotni insonshunoslik deb, shoir va yozuvchilarni esa inson ruhining muhandislari deb ta'riflanishi bejiz emas albatta. Umuman olganda, 20-30-yillarda Cho'lpon ijodi haqida ko'plab maqola va taqrizlar yozilgan. Olim Sharofiddinovning «O'zbek shoiri Cho'lpon», Oybekning «Cho'lpon shoirni qanday tekshirish kerak», Usmonxonning «Munaqqidning «munaqqidi» kabi maqolalari shu davrning mahsulidir. Biroq bu davrda yozilgan maqolalarning aksariyatida shoir ijodi ko'proq qora bo'yoqlarda yoritilgan. Masalan, «O'zbek shoiri Cho'lpon» nomli maqolada «Cho'lpon yo'qsul xalqning shoiri emas. U millatchi O'zbek, vatanparast, badbin ziyolilarning shoiridir» Mamlakatimiz mustaqillikka erishgandan so'ng milliy-estetik qadriyatlar va ma'naviy merosimizga bo'lgan munosabat tubdan o'zgardi. Chunki, qadriyat va tarixiy meros millat ma'naviyatini yuksaltiruvchi muhim mezon hisoblanadi. Xalqimizning falsafiy-estetik tafakkur taraqqiyotini belgilagan mutafakkirlarning qarashlari va ta'limotlari ham ana shu mezonning tarkibiy qismidir. Prezidentimiz I.A.Karimov ta'kidlaganidek: «Chindan ham tariximizning qaysi davrini olmaylik, yurtimizda ilmu ma'rifat va yuksak ma'naviyatga intilish hech qachon to'xtamaganini, xalqimiz dahosining o'chmas timsoli sifatida eng og'ir va murakkab davrlarda ham yaqqol namoyon bo'lib kelganini ko'rishimiz mumkin. Ma'rifat g'oyasini baland ko'tarib chiqqan jadid bobolarimizning faoliyati bunga yorqin misol bo'la

oladi. Mahmudxo'ja Behbudiy, Munavvarqori, Abdulla Avloniy, Isoqxon Ibrat, Abdurauf Fitrat, Abdulla Qodiriy, Abdulhamid Cho'lpon, Usmon Nosir kabi yuzlab ma'rifatparvar fidoiy insonlarning o'z shaxsiy manfaati, huzur-halovatidan kechib, el-ulus manfaati, yurtimizni taraqqiy toptirish maqsadida amalga oshirgan ezgu ishlari avlodlar xotirasidan aslo o'chmaydi".

Adabiyot-komil inson tarbiyachisi. Boshqa o'quv mashg'ulotlarida bilim berish ustuvor bo'lsa, adabiyotda insonning ko'ngli bilan, tuyg'ulari bilan ishlanadi. Chunki chinakam insonlikning asosiy belgisi boshqa odamlarning holatini tushunish, ularga tuyg'udosh bo'la bilishdan iboratdir. Shu ma'noda, olamdagi biror san'at turi, biror o'quv predmeti adabiyotning o'rnini bosa olmaydi. Badiiy adabiyot o'quvchilarning hissiyotlarini shakllantirib, tuyg'ularini noziklashtirib, kechinmalarini teranlashtiradi. Adabiyotning ayni vazifasi shu-da!..

Gap shundaki, hayot tashvishlari, tirikchilik yugur-yugurlari kishi bolasining tuyg'ularini asta-sekin jonsizlantira boshlaydi. Kishining tuyg'ulari jonsiz bo'lsa, u sog'inmaydi, sevmaydi, hayratlanmaydi, bora-bora jism bandasiga, ya'ni faqat ishlab, yeb-ichib, uxlaydigan kimsaga aylanadi. Bir-ikki kimsa emas, butun bir jamiyatning shunday bandalaridan iborat bo'lishini tasavvur qilib ko'ring-chi?! Bu jamiyat manqurtlar jamiyati kabi xatarli bo'ladi. Adabiyot, yaxshi asarlar ana shunday jamiyat yaralishiga yo'l qo'ymaydi, o'quvchining tuyg'ularini charxlab, ongini uyg'otib turadi, uning mudrashiga yo'l qo'ymaydi. Shu ma'noda adabiyotning xizmatlari ulug'.

Mazkur fikr ajdodlarimiz ma'naviy, ma'rifiy merosini ilmiy o'rganishni dolzarb masala sifatida kun tartibiga qo'yadi.

Bugungi kunda ijtimoiy-ma'naviy sohalardagi islohotlardan ko'zlangan asosiy maqsad xalqimizning ma'naviy yuksalish yo'lidagi imkoniyatlarni kengaytirish, jamiyatda ma'rifatparvar ziyolilarning, xususan, Abdulhamid Sulaymon o'g'li Cho'lpon ijodini o'rganish muhim ijtimoiy-falsafiy, badiiy estetik ahamiyat kasb etadi. Cho'lpon qarashlarida ozodlik, istiqloq, vatanparvarlik, millatparvarlik kabi yuksak axloqiy-estetik g'oyalar ifodalangan.

Cho'lpon o'tgan asrning boshlarida o'zbek adabiyotida birinchilardan bo'lib, barmoq vaznida jozibali she'rlar, realistik hikoya hamda roman yozgan ijodkordir.

Biroq uning ijodini faqat poeziya bilan chegaralash mumkin emas. U bir vaqtning o'zida ham shoir, ham dramaturg, ham nosir hamda adabiy tanqidchi sifatida ham ijod qildi. Abdulhamid Cho'lpon ijodining g'oyaviy asoslari xalqni ma'rifatli qilish, badiiy dunyoqarashini boyitish, go'zallikka muhabbat uyg'otish kabi

yetakchi tamoyillarga tayanadi va ularni inson kamoloti, xalq hayoti va jamiyat ma'naviy yuksalishidan ayri holda tasavvur etish mumkin emas.

Cho'lpon she'riyatidagi obrazlilik, shoirning poetik mahorat masalalarini o'rganish orqali ijodkor dunyoqarashi va badiiy niyatini ko'rsatib berish ishning dolzarbligini tashkil etadi. Cho'lpon she'rlarda davr mustamlaka ezilgan xalq ozodlik yo'lida kurashgan shaxslar fojiasi tilga olinadi va kuylanib kelinadi.

O'zining har bir asari bilan Cho'lpon xalqimiz uchun og'ir sinov davri hisoblangan 20-30 yillarda chin vatanparvar, haqiqiy istiqloq kuychisi va kurashchisi sifatida namoyon bo'ldi. Bugun uning qadriga yetish, ardoqlash, vasiyatlarini amalga oshirib, mustaqilligimizni mustahkamlash biz, farzandlarining muqaddas burchidir.

Cho'lpon yillar, asrlar o'tgan sari qadri va qimmatini oshib boraveradigan noyob xazinadir. Undan har kim o'z nasibasi va ehtiyojiga yarasha rizqini ushatib olaveradi. Bundan esa xazinaning boyligi aslo kamayib qolmaydi, bil'aks, ko'payadi xolos. Shoir aytganidek:

Azaliy haq gapni yashirmoq nechun,
Zavol yo'q eng asl iste'dod uchun.
Agarda koinot tegirmon bo'lib,
Olamni yanchsa ham qolgay u butun.

(Abdulla Oripov)

Bular shuni ko'rsatadiki, ulkan san'atkor Cho'lponning adabiy merosi hanuzgacha to'la jamlangan emas. Hali uning yangi asarlari topilishidan umidvormiz.

Ko'rib o'tganimizdek, yangi o'zbek adabiyoti ijodkorlarining she'rlari sodda yozilgan. Ularda jimjimador so'zlar, burama, aylanma, mavhum fikrlar yo'q. Lekin yurakka yaqin, kishi tuyg'usiga ta'sir qiladi, bir holatdan ikkinchi holatga soladi. Ha, bekorga soddalikda ulug'lik mujassam deyilmagan.

Cho'lpon lirikasining asosiy mavzusi mavjud ijtimoiy tuzumga nisbatan isyondir. Uning ishqiy she'rlarida esa soch obrazi muhim ma'no tashiydi. Cho'lpon o'zining betakror asarlari bilan XX asr adabiyotiga ulkan hissa qo'shdi. U adabiyotni "o'tkir yurak kirlarini yuvadurg'on ma'rifat suvi" deb atagan edi.

Shoirning eng sara asarlarini o'zida jamlagan "Yana oldim sozimni" kitobi 1991-yilda nashr etildi. Shu yili yangi ta'asis etilgan Alisher Navoiy nomidagi mukofotning dastlabki sohiblaridan biri ham Cho'lpon edi. Cho'lpon o'zbek she'riyatining yorqin siymolaridan edi, shu bois o'tkinchi bulutlar pardasini yirtib tashlab, milliy she'riyatimiz osmonida qayta porlay boshladi.

Endi har nafasda yana kuyaman,
Faqat majnun bo'lib elni sevaman.

Unga hurmat bilan bo'yin egaman,
Boshimni u uchun dorga qo'yaman.

1921-yilda "Xalq" she'rini yozadi. She'rda xalqning o'z haq-huquqini tiklashga qurbi yetishi, har qanday qarshiliklarni yengishi mumkinligini kuyunib aytadi. Tili boshqa-yu, dili boshqa siyosatchilarni ogohlantiradi.

Xalq istagi, ozod bo'lsin bu o'lka,
Ketsin uning boshidagi ko'lanka.
Bir qo'zg'alur, bir ko'pirar, bir qaynar,
Bir intilur, bir hovliqar, bir o'ynar.
Yo'qlikni-da, ochlikni-da yo'q etar,
O'z yurtini har narsaga to'q etar ... "

Uning ehtirosli, jo'shqin, teran asarlari bugungi kunimizda juda hamohang. Cho'lpon she'riyati hech kimga o'xshamagan samimiylik, jozibador, ta'sirchanligi, tuyg'ularini ranginligi bilan o'zgalarnikidan ajralib turadigan she'riy olam yarata bildi. Cho'lponning ijodi ancha vaqt o'quvchilardan berkitib kelindi. Cho'lpon tabiati lirik shoir edi. Ammo u yashagan davr shoirdan lirik qahramonning ruhiy olamidagi jilvalardan ko'ra xalq va mamlakat hayotidagi holatlarni tasvirlashni ko'proq taqozo etdi. Shuning uchun ham Cho'lpon siyosiy va ijtimoiy mazmun bilan yo'g'rilgan she'rlarni ko'proq yozdi va biz Cho'lponni eng avvalo «Ko'ngil», «Kurash», «Kishan», «Vijdon erki» singari she'rlar muallifi sifatida bilamiz.

Shoir Sharq tarixi va taqdirida nihoyatda murakkab, chigal jumboqlar borligi, uni ochmoq uchun tayyorlanish kerakligiga ishora qiladi. Bu borada shoir "Yorug' yulduzga" degan she'r yozadi. Bu she'rda shoirning niyati ko'ngil va orzular armoni tarzida aks etadi, Sharq taqdiri lirik qahramon hayot-mamoti bilan bog'liq ekanligiga ishora qilinadi. Lirik qahramon yulduzga qarab xitob qiladi:

Go'zal yulduz, nurli yulduz, tez so'zla,
Otalarning tarixdagi jafosin,
Shul xatodan afsuslanib, yovlarning
El ko'ksida surgan ishrat, safosin.
So'zla, anglat o'tgandagi turmushning
Butun qonli, shonli, jonli yerlarin
Ko'z oldimda jilvalanur yurt uchun,
Jonlar berib, qonlar to'kkan erlaring.

Cho'lponning 20-yillar poeziyasida Sharq va G'arbning umumlashma timsollari, obrazlari ko'plab uchraydi. Sharq va G'arb shoir ijodida bir-biriga

qarama-qarshi. Biri ikkinchisi ustidan hukmronlik qilishga intiluvchi, biri ikkinchisini xo'rlab, zo'rlab hayot kechirayotgan zulm va nohaqlik timsoli sifatida gavdalanadi.

Cho'lponning ijodiy uslubini belgilashda uning millat va mamlakat hayoti, taqdiri va istiqbolini ifodalovchi g'oyalar, mavzularning badiiy-estetik talqinini voqelikka estetik munosabat qonuniyati asosida tahlil qiladi. Cho'lpon qaysi mavzu, muammoga qo'l urmasin, u Sharqu-G'arb muammolari bo'ladimi, tabiat manzarasimi, ishq-muhabbat kechinmalarimi, millat tarixi yoki istiqbolimi, erk orzusimi – barchasida shoir millatparvar lirik qahramon siymosida namoyon bo'ladi. Chunonchi, Cho'lponning "Po'rtana" she'ri erk sari intilgan lirik qahramonning qalb nidosi bo'lib jaranglaydi. Bu she'rda shoir ikkita muhim masalaga o'quvchi diqqatini tortadi: birinchidan, millat va mamlakat hayotida, butun dunyoda ro'y berayotgan ijtimoiy-siyosiy voqealarga ishora bor. Cho'lpon she'riyatidagi nafosatga yo'g'rilgan badiiy g'oyaning kuchi shundaki, u o'z qalbida tug'ilgan kechinmalar qurtagini atrofdagi barcha jonli va jonsiz narsalarga, insoniy dard va orzularga payvand qiladi, singdiradi va bu ruhiy jarayondan o'zi ham kuch olib yangi manzil, yangi mavzu, yangi tuyg'ular sari intiladi. Cho'lpon poeziyasi o'quvchini loqayd qoldirmaydi, o'zligini anglashga, o'zini "Men erkinmanmi? Nega? Nima uchun?" - degan savollarga javob izlashga majbur qiladi.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, Cho'lpon she'ryatida o'sha davr muommolari xalqning tutqinligi, bosqinchilar azoblaridan kuygan va bu azoblarni yorqin go'zal sherlarida ochib xalqni uyg'otishga vatanni saqlab qolishga undagan. Sharqning yozini ham, kuzi va qishini ham tilga olar ekan, shoir lirik qahramon tilidan fasllarning barchasida ingrab yotgan Sharq obrazini ochib berishga harakat qiladi. Bir o'rinda Sharq qoloqligidan aksincha, ikkinchi o'rinda yaralangan Sharq tanasiga malham bo'lgisi keladi, xasta, tutqun Sharqning ahvoliga achinadi. Bu davrdagi fojialardan ogoh qilgan va undagan buyuk ijodkordir. O'zi ham bu yo'lda hech narsadan tap tortmay hatto jonini fido qilib bo'lsa ham xalqni uyg'otishga chaqirgan. Sharqning erk kuychisi desak aslo adashmaymiz.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Karimov I.A. Yuksak ma'naviyat -yengilmas kuch. Toshkent: "Ma'naviyat", 2008. 176 bet.
2. Karimov I.A. Adabiyotga e'tibor- ma'naviyatga, kelajakka e'tibor. Tafakkur jurnali, 2009, 3-son, 3-10- b.
3. Sharafiddinov O. Ijod yoli. Yoshlik. -Toshkent: 1987. -№ 10. - 49 b.
4. Sharafiddinov O. Ijodni anglash baxti. "Sharq". Toshkent-2004.

5. Cho'lpon-Yana oldim sozimni. Toshkent, G'afur G'ulom nomidagi nashriyot Toshkent1991.
6. Cho'lpon-Asarlar. Uch jildlik. Toshkent, G'afur G'ulom nomidagi nashriyot Toshkent I, II jildlar. 1994-95.